

ПУТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ, ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАВЫКА ПЕДАГОГОВ

Соатов Анвар Махкамович, старший преподаватель
кафедры «Инженерная и компьютерная графика»
Джизакского политехнического института
(электронная почта: anvarsoatov03@gmail.com)

АННОТАЦИЯ Статья посвящена путям развития речевой культуры и педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава вузов. В статье обсуждаются обучение, мастерство, самоанализ, научно-исследовательская деятельность как ключевые методы развития.

Ключевые слова. Образовательное пространство, ВУЗы, культура речи, педагогическое мастерство, умения, методика преподавания, компетентность, технология.

ANNOTATION The article is devoted to the ways of development of speech culture and pedagogical skills of the teaching staff of universities. Discussed training, mentoring, introspection, research activities as key methods of development.

Key words. Educational space, universities, speech culture, pedagogical skills, skills, teaching methods, competence, technology.

ВВЕДЕНИЕ. Повышение качества подготовки студентов в быстро меняющемся образовательном пространстве является одной из главных задач вузов. В таких условиях решающую роль играют культура речи и педагогическое мастерство профессоров и преподавателей [1].

В действительности пути и направления развития речевой культуры и педагогического мастерства преподавателей высших учебных заведений имеют несколько основных аспектов, в частности:

Во-первых, культура речи является основным элементом образовательного процесса. Сюда входит не только грамотность и богатство

языка, но и умение уникально, ясно и убедительно выражать свои мысли. Повышение речевой культуры профессоров и преподавателей вузов оказывает непосредственное влияние на качество образования и формирование коммуникативных навыков у студентов [2,3,4].

Во-вторых, педагогические навыки включают методические знания, умение управлять аудиторией, умение мотивировать учащихся к активному участию в учебном процессе. Формирование этих навыков требует от профессоров-преподавателей постоянного самосовершенствования и обновления методов преподавания с учетом современных требований и технологий [5,6,7].

Третий важный аспект – интеграция новых образовательных технологий и подходов, обеспечивающих более эффективное сотрудничество преподавателей и студентов. Это включает в себя использование цифровых платформ, интерактивных методов обучения и практических занятий, направленных на развитие критического мышления [8,9].

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ. Однако интерпретация многих источников показывает, что исследования по развитию речевой культуры и педагогического мастерства профессоров вузов почти не завершены или не даны в целом, то есть в некоторых исследованиях приводятся лишь незначительные исследования. Также, если основной упор делается на междисциплинарные подходы, то в некоторых научных работах при выборе объекта работы со студентами рассматриваются только вопросы зависимости квалификации профессора-преподавателя [10,11,12].

Также, уделяя внимание роли и положению учителя в образовании, недостаточно внимания уделяется вопросам развития его речевой культуры и педагогического мастерства. Кроме того, в некоторых опубликованных научных изданиях акцентируется внимание на качественный аспекта предоставления образования из зарубежных источников. Видно, что этот

процесс еще недостаточно изучен с точки зрения путей и направлений развития речевой культуры и педагогического мастерства преподавателей высших учебных заведений [13,14,15].

Следовательно, вопросам такого типа уделяется большое внимание в зарубежных странах, а также определяется статус профессоров, и направления для них в этой области в определенной степени определены.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В первоначальных исследованиях, посвященных путям и направлениям развития речевой культуры и педагогического мастерства преподавателей вузов, в основном используются методы сравнения результатов развития лидера, который считается основным субъектом развития, в период обучения. единицу времени, а также экспертный анализ, SWOT-анализ и методы интерпретации научных зарубежных источников, созданных в этой связи, а также данные показателей «анализа уроков», полученные в результате взаимного посещения занятий в Джизакском политехническом институте [16,17].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ. Из предварительных исследований в этом отношении ясно, что речевая культура преподавателей вузов представляет собой комплексное понятие, включающее в себя несколько аспектов использования произношения. Вот основные из них:

- правильность и чистота произношения, что означает использование грамматически правильных форм, отсутствие ошибок и жаргона. Сюда входит правильное произношение и акцент;

- умение выбирать стиль речи в соответствии с ситуацией с точки зрения стилистической уникальности, сюда входит неформальное общение, официальная речь, деловая переписка и т. д.;

- это использование четкого, понятного произношения для правильной передачи своих мыслей и идей с точки зрения точности и ясности выражения;

- речь предполагает вежливость, уважение к собеседнику, своевременное выслушивание и начало разговора;

- эмоциональная окраска речи, то есть умение передавать эмоции посредством слов, интонации и темпа речи, что помогает лучше контактировать с обучающимися [18,19,20].

Культура речи является важной составляющей профессионального развития профессоров и преподавателей. Он охватывает такие аспекты, как грамотность, правильность выражения, эффективное использование речи, а также адаптацию стиля и тона общения к аудитории.

Существует несколько направлений развития речевой культуры, в частности: в обучение и воспитание, в рамках курсов повышения квалификации профессорско-преподавательского состава должны быть включены разделы по развитию речевых навыков. Регулярные тренинги и мастер-классы способствуют повышению речевой культуры профессоров и преподавателей. С точки зрения наставничества и командного обмена опытные профессора и преподаватели должны активно делиться своими знаниями и навыками с опытными коллегами посредством консультаций и взаимных обсуждений [21].

Речевая культура является важным элементом общей культуры человека, так как отражает уровень его воспитания, образования и социальной адаптации.

«Педагогическое мастерство» профессоров и преподавателей высших учебных заведений – это совокупность качеств, навыков и квалификации, позволяющих профессорам и преподавателям высших учебных заведений эффективно обучать и развивать студентов. Сюда входит не только глубокое знание своей области, но и умение интересно, понятно и мотивирующе донести эти знания до студентов [22].

Некоторые ключевые аспекты приобретения педагогических навыков:

- глубокое знание предмета: профессор-преподаватель должен быть зрелым специалистом в своей области знаний, постоянно обновлять свои знания, быть в курсе новостей и исследований;

- педагогические навыки: в этом процессе важно разработать и внедрить эффективные методы обучения, подходящие для разных стилей обучения учащихся;

- коммуникативные навыки: требуется умение общаться со студентами, слушать их, понимать их потребности, четко и свободно выражать свое мнение;

- мотивационные способности: профессор-преподаватель должен уметь побудить студентов к учебе, показать практическую значимость и интерес изучаемого материала;

- инновационный подход: профессора и преподаватели должны владеть новыми педагогическими технологиями и методами обучения и интегрировать их в учебный процесс;

- сочувствие и понимание: важно общаться с каждым учеником и понимать его уникальные потребности и процесс обучения;

- способность к саморазвитию и самоанализу: профессор-преподаватель должен постоянно работать над собой, анализировать и совершенствовать методы и подходы обучения [23].

Педагогическое мастерство – это не набор статичных качеств, а постоянно развивающийся процесс. Высшее образование требует от преподавателей и сотрудников быть открытыми к обучению, саморефлексивными и адаптируемыми к меняющимся образовательным тенденциям и потребностям студентов.

Превосходство преподавания в высших учебных заведениях охватывает широкий спектр компетенций: от методологии преподавания и оценки до способности вовлекать преподавателей и студентов в процесс обучения.

Рассмотрим некоторые направления развития педагогического мастерства:

1. Профессиональное развитие. Это должно включать курсы по изучению новых методов преподавания, развитию навыков оценки и обратной связи, изучению новых технологий и их применению к учащимся.

2. Самоанализ и размышление. Наблюдение и анализ своей практики, в том числе получение обратной связи от студентов и коллег, является важной составляющей профессионального развития.

3. Участие в научно-исследовательской деятельности. Участие в научных исследованиях и проектах способствует расширению педагогических знаний и умений, а также позволяет применять теоретические знания на практике [24].

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Если у профессоров и преподавателей вузов есть культура речи и основанное на этом педагогическое мастерство, следующей задачей является методика преподавания и ее регулярное совершенствование.

Итак, в качестве итогового вывода следует сказать, что все вышеперечисленные качества, то есть их сумма, создают компетентность в профессии профессора-преподавателя вуза.

Компетенция – с профессиональной точки зрения компетентность означает способность человека эффективно выполнять задачи и обязанности, связанные с конкретной ролью или профессией. Сюда входят знания, умения, навыки и личностные качества, необходимые для успешной деятельности. В сфере образования компетентность профессора-преподавателя означает способность хорошо преподавать, быть хорошим тренером и помогать студентам расти и развиваться [25].

Таким образом, эффективные методы обучения и компетентность профессоров и преподавателей вузов тесно связаны друг с другом и играют ключевую роль в достижении успеха в образовательном процессе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Соатов А.М., Мухитдинов А.А., Абдуллаев У. Учебно-производственные задачи в кружковых работах // Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство. – 2019. – С. 200-202.
2. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.
3. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению // Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.
4. Makhkamovich S. A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction // JournalNX. – С. 270-277.
5. Soatov A.M. Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba'zi andozalar // Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273.
6. Xoliqov D.R. O. G. L. Ta'limda AKT kompetentlarini shakllantirish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687.
7. Aynaqulov M.A. Xudayberdiyev BB Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida //Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. . 91
8. Исанов А.П. Современные проблемы образования //research and education. – 2022. – С. 157.
9. Мухитдинов А. Б. Использование народного педагогического наследия в семье и в школе //Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 431-434.

10. Мухитдинов А.Б. Иммерсивная виртуальная реальность для обеспечения преподавания в инженерном образовании //Экономика и социум. – 2022. – №. 5-2 (92). – С. 564-567.

11. Хайдарова Г.А., Пардаева К., Гаппаров Б. Н. Национальная педагогика. Учебное пособие //Ташкент: Издательство Тафаккур. – 2009. – С. 199-202.

12. Гаппаров Б.Н., Игамбердиев Д.Х. Формирование изобретательских умений студентов как важный фактор профессиональной подготовки. – 2019.

13. Muxitdinov A.A. 3D texnologiyalaridan talabalarda konstruktiv kompettsiyalarni rivojlantirish modeli //Iqtisodiyot va jamiyat.–2022.–Yo‘q.– С. 12-1.

14. Мухитдинов А.А. Обучение в виртуальной 3d-среде для развития педагогических навыков студентов //Экономика и социум. – 2022. – №. 5-2 (92). – С. 560-563.

15. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

16. Гаппаров Б.Н. Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум». ISSN 2225-1545. Выпуск №2 (93)-1 (феврал, 2022). стр. 264-270.

17. Gapparov B.N., Akramova M.A. “Intenational Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 146-148 betlar.

18. Gapparov B.N. “Intenational Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 154-156 betlar.

19. Abdukhamidovich A.M., Tursunboyevich K.Y. Institutional Fundamentals of Economic Management Cluster //JournalNX. – С. 591-593.

20. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1

21. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

22. Мухитдинов А.Б. Новые современные педагогические технологии в дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах // research and education. – 2022. – С. 161.

23. Soatov A.M. Muxandislik grafikasi fanida kompyuter grafikasi dasturidan foydalanish // Экономика и социум. – 2022. – №. 12-1 (103). – С. 258-261.

24. Aynakulov M.A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development //Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21.

25. Aynakulov M.A. Recommended stages of formation of management decisions as the basis of management // Results of national scientific research. International magazine. - 2024. - Т. 3. – no. 1. – pp. 255-264.